

**KAJIAN LINGKUNGAN PROYEK KONTRUKSI (STUDI KASUS :
PROYEK PEMBANGUNAN LANDMARK KOTA PALOPO)**

DOSEN PENGAMPU :

Amiruddin Akbar Fisu, S.T., M.T.

OLEH :

CICI NUR ANNIZA

23.023.22.201.015

SIPIL 4

PROGRAM STUDI SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2025 / 2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "*Kajian Ilmu Lingkungan Proyek Pembangunan Landmark Kota Palopo*" ini dengan baik.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu lingkungan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palopo, 08 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Abstrak.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN.....	3
2.1 Teori / Penelitian Sebelumnya Terkait AMDAL, UKL-UPL, dan Kajian Lingkungan Lainnya.....	3
2.2 Teori / Penelitian Sebelumnya Terkait AMDAL, UKL-UPL, atau Kajian Lingkungan Lainnya.....	3
2.3 Peraturan / Regulasi / Standar Terkait AMDAL dan Kajian Lingkungan.....	4
BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK/GAMBARAN UMUM LOKASI .	6
3.1 Gambaran Umum Proyek	6
3.2 Gambaran Umum di Lokasi sekitar Proyek.....	7
BAB IV	8
AKTIFITAS/KEGIATAN SEBAGAI SUMBER DAMPAK.....	8
4.1 Pra Konstruksi	8
4.2 Konstruksi.....	8
4.2 Operasi	9
BAB V.....	10
PERKIRAAN DAMPAK PENTING & TELAAH	10
5.1 Perkiraan Dampak.....	10
5.2 Telaah Dampak.....	10
BAB VI PENUTUP	11
6.1 Kesimpulan	11
6.2 Rekomendasi.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

Cici Nur Anniza
Universitas Andi Djemma
cicinurannizaa@gmail.com

Abstrak

Pembangunan landmark Kota Palopo merupakan bagian dari upaya penataan wajah kota pada titik yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi salah satu jalur utama pergerakan kendaraan dan aktivitas masyarakat, sehingga landmark berfungsi sebagai penanda visual kawasan perkotaan. Secara fungsional, pembangunan landmark lebih diarahkan sebagai elemen estetika dan simbol identitas kota, bukan sebagai ruang aktivitas publik, mengingat keterbatasan ruang dan faktor keselamatan lalu lintas. Dalam perencanaannya, aspek visibilitas, skala bangunan, serta keterpaduan dengan sistem jalan menjadi pertimbangan utama agar tidak mengganggu pandangan pengendara maupun kinerja persimpangan. Keberadaan landmark di kawasan ini dinilai mampu memperkuat citra Kota Palopo dan memperindah tampilan kota.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan membantu orang mengenali suatu daerah. Terdapat kecenderungan bagi masyarakat yang lebih mengenali suatu kota ataupun kawasan dengan bergantung pada identitas landmark. Landmark dijadikan sebagai tetenger atau informasi bagi mereka sebagai pengganti kontinuitas yang dipakai sebelumnya. Landmark atau disebut pula tetenger dijadikan referensi titik yang memosisikan masyarakat sebagai pengamat pada posisi eksternal. Dengan adanya keberadaan landmark, menjadikan masyarakat mudah memahami dan mengingat keberadaannya secara jelas di suatu kota atau lingkup kawasan tertentu. Dewasa ini muncul pemahaman akan peran kota sebagai pusat pembangunan, inovasi, budaya, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Akibatnya, seiring jalannya waktu perkembangan dan pembangunan yang ada di setiap kota semakin maju dan berubah. Pembangunan kota merupakan salah satu dari akibat upaya masyarakat yang terbesar dalam konteks pembentukan ruang untuk beraktivitas dan berbudaya. Bentuk kota sudah dan akan selalu menjadi indikator tingkat budaya serta peradaban manusia dalam suatu lini masa. Sehingga, dikatakan bahwa bagaimana bentuk sebuah kota pada masa tertentu adalah bagaimana kota tersebut bisa menjadi penanda sebuah pada era tersebut. Pembangunan dan tata kota yang semakin maju dan mengalami perubahan memicu munculnya krisis identitas kota. Suatu identitas kota menjelaskan bagaimana seseorang dapat menyampaikan citra, karakter kota tersebut. Hilangnya identitas suatu kota atau kawasan menjadi salah satu indikator kegagalan keberlanjutan kawasan. Suatu kota maupun kawasan dikatakan berhasil apabila memiliki identitas yang mudah diketahui dan dipahami secara jelas serta menyeluruh. Maka, tercipta kebutuhan untuk memperkaya citra dan karakter kawasan untuk keberlanjutan kawasan.

1.2 Tujuan

Penyusunan kajian lingkungan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting lingkungan fisik, biologi, dan sosial di lokasi proyek landmark.
2. Mengkaji potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional proyek landmark.
3. Menganalisis besarnya dampak penting yang dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar.
4. Merumuskan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif.
5. Menyediakan rekomendasi bagi pihak terkait dalam pelaksanaan proyek agar sesuai kaidah lingkungan dan peraturan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1 Teori / Penelitian Sebelumnya Terkait AMDAL, UKL-UPL, dan Kajian Lingkungan Lainnya.

Kajian lingkungan merupakan proses penting dalam memastikan suatu kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting yang mungkin timbul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Secara teori, AMDAL diperlukan untuk :

- Mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul dari pembangunan landmark, seperti dampak terhadap lalu lintas, kebisingan, gangguan terhadap ekosistem lokal, perubahan tata ruang, hingga dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.
- Menjamin kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
- Merumuskan cara untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.

AMDAL untuk pembangunan landmark adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang wajib dilakukan sebelum membangun sebuah struktur monumental yang berpotensi memberikan dampak lingkungan besar

2.2 Teori / Penelitian Sebelumnya Terkait AMDAL, UKL-UPL, atau Kajian Lingkungan Lainnya

Pembangunan infrastruktur, termasuk landmark kota, merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, beberapa teori dan kajian sebelumnya menekankan pentingnya evaluasi dampak lingkungan.

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL merupakan kajian komprehensif yang digunakan untuk menilai dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam konteks pembangunan landmark, AMDAL diperlukan apabila lokasi pembangunan berada pada kawasan strategis, ruang terbuka hijau, atau dekat dengan pemukiman padat.

2. UKL–UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan).

Untuk proyek dengan skala menengah yang tidak wajib AMDAL, penyusunan UKL–UPL digunakan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan tetap dikelola dengan baik. Pembangunan landmark skala kota umumnya termasuk dalam kategori ini, terutama jika tidak melibatkan perubahan lahan secara besar.

Kajian Lingkungan Lainnya.

- Kajian kebisingan dan kualitas udara selama proses pembangunan.
- Analisis pergerakan massa pengunjung setelah landmark selesai dibangun.
- Studi estetika lingkungan yang menilai kesesuaian desain landmark dengan tata kota.
- Kajian sosial yang menilai persepsi masyarakat sekitar.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan landmark dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan, namun harus tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan serta dampak visual terhadap tata ruang kota.

2.3 Peraturan / Regulasi / Standar Terkait AMDAL dan Kajian Lingkungan

- Pembangunan landmark di Kota Palopo harus mengikuti berbagai ketentuan nasional maupun daerah, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan wajib AMDAL dan UKL–UPL.
- Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/Kegiatan wajib AMDAL, UKL–UPL, dan SPPL.
- Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur zonasi pembangunan, lokasi ruang terbuka publik, serta aturan estetika kota.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain ruang publik, keamanan konstruksi, serta tata lanskap.
- Kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan infrastruktur strategis dan pariwisata kota.
- Kerangka kebijakan tersebut memastikan bahwa pembangunan landmark dilakukan secara terpadu, aman, dan ramah lingkungan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROYEK/GAMBARAN UMUM LOKASI

3.1 Gambaran Umum Proyek

Proyek pembangunan landmark di depan Masjid Agung Kota Palopo merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk menghadirkan ikon baru yang mampu memperkuat identitas visual Palopo sebagai kota religius, bersejarah, dan berkembang. Lokasi pembangunan berada tepat di ruang terbuka publik yang selama ini menjadi area pergerakan masyarakat, baik yang menuju Masjid Agung maupun yang melalui pusat kota. Karena posisinya yang sangat strategis, landmark ini dirancang tidak hanya sebagai objek estetika, tetapi juga sebagai ruang publik yang fungsional.

Secara umum, gambar proyek ini memperlihatkan bagaimana bentuk keseluruhan landmark akan berdiri di tengah plaza utama. Dari tampak denah terlihat bahwa struktur landmark ditempatkan pada titik simetris terhadap Masjid Agung, sehingga saat orang berdiri di depan masjid atau di area jalan utama, landmark ini akan langsung terlihat jelas sebagai pusat perhatian. Penempatan tersebut dipertimbangkan agar hubungan visual antara masjid dan landmark tetap harmonis tanpa saling mengganggu.

Keterangan : Gambar di atas menunjukkan proses pembangunan landmark, yang proses pengerjaannya sudah mencapai 30%

Peta Lokasi Pembangunan Landmark Kota Palopo

Sumber: Google Maps (diolah penulis, 2025)

3.2 Gambaran Umum di Lokasi sekitar Proyek

Berikut gambaran umum lokasi proyek pembangunan landmark di kota Palopo

BAB IV

AKTIFITAS/KEGIATAN SEBAGAI SUMBER DAMPAK

4.1 Pra Konstruksi

Tahap pra konstruksi merupakan tahapan awal sebelum pelaksanaan pembangunan fisik landmark Kota Palopo. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyusunan perencanaan teknis, survei dan investigasi lapangan, pengurusan perizinan, serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi proyek.

Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting lingkungan fisik, seperti tata ruang, kondisi jalan, ruang terbuka publik, serta aktivitas sosial masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan data pendukung sebagai dasar perencanaan teknis dan kajian lingkungan.

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi terkait rencana pembangunan landmark, jadwal pelaksanaan, serta potensi dampak yang mungkin terjadi. Dampak yang timbul pada tahap ini umumnya bersifat sosial dan sementara, seperti meningkatnya aktivitas di lokasi proyek serta munculnya persepsi, kekhawatiran, atau harapan masyarakat terhadap pembangunan landmark tersebut.

4.2 Konstruksi

Tahap konstruksi merupakan tahapan yang paling berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pembangunan struktur landmark, penggunaan alat berat, mobilisasi material bangunan, serta aktivitas tenaga kerja.

Dampak lingkungan yang dapat timbul antara lain peningkatan kebisingan akibat penggunaan alat berat, peningkatan debu yang mempengaruhi kualitas udara, serta gangguan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Selain itu, aktivitas konstruksi juga berpotensi menimbulkan limbah konstruksi dan limbah domestik dari pekerja.

Dari aspek sosial, tahap konstruksi dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar, terutama pada jam-jam kerja proyek. Namun dampak ini bersifat sementara dan dapat diminimalkan melalui pengaturan jam kerja, manajemen lalu lintas, serta pengelolaan lingkungan proyek yang baik.

4.2 Operasi

Tahap operasi dimulai setelah pembangunan landmark selesai dan difungsikan sebagai ruang publik dan ikon Kota Palopo. Aktivitas utama pada tahap ini meliputi kunjungan masyarakat, kegiatan sosial dan budaya, serta pemeliharaan fasilitas landmark.

Dampak yang timbul pada tahap operasi lebih dominan bersifat positif, antara lain meningkatnya estetika kota, penguatan identitas dan citra Kota Palopo, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi landmark. Dampak negatif relatif kecil dan umumnya berkaitan dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang perlu dikelola agar tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan ketertiban umum.

BAB V

PERKIRAAN DAMPAK PENTING & TELAAH

5.1 Perkiraan Dampak

A. Dampak Sosial

Dampak sosial yang diperkirakan terjadi meliputi gangguan sementara terhadap aktivitas masyarakat selama tahap konstruksi serta peningkatan aktivitas sosial dan interaksi masyarakat pada tahap operasi landmark.

B. Dampak Kimia

Dampak kimia meliputi potensi penurunan kualitas udara akibat debu dan emisi kendaraan proyek, serta kemungkinan pencemaran ringan dari penggunaan bahan konstruksi.

C. Dampak Fisika

Dampak fisika berupa kebisingan, getaran, serta perubahan sementara kondisi lingkungan fisik di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi.

5.2 Telaah Dampak

A. Dampak Sosial

Dampak sosial bersifat sementara dan dapat diminimalkan melalui sosialisasi, pengaturan waktu kerja, serta komunikasi yang baik antara pihak pelaksana proyek dan masyarakat.

B. Dampak Kimia

Dampak kimia relatif kecil dan dapat dikendalikan dengan penerapan prosedur kerja yang baik, pengelolaan material, serta menjaga kebersihan lokasi proyek.

C. Dampak Fisika

Dampak fisika akan berkurang setelah tahap konstruksi selesai dan digantikan oleh dampak positif berupa peningkatan kualitas ruang publik dan lingkungan perkotaan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian lingkungan, pembangunan landmark Kota Palopo merupakan proyek yang layak dilaksanakan. Dampak lingkungan yang timbul bersifat sementara dan dapat dikelola dengan baik melalui penerapan pengelolaan lingkungan yang tepat. Keberadaan landmark diharapkan mampu meningkatkan identitas kota, estetika lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

6.2 Rekomendasi

Disarankan agar pelaksanaan pembangunan landmark disertai dengan pemantauan lingkungan secara berkala, pengelolaan lalu lintas dan kebersihan yang baik, serta pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan agar manfaat proyek dapat dirasakan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kota Palopo. (2022) *Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*. Pemerintah Kota Palopo.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. (2021). *Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. (2021). *Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soemarwoto, O. (2004). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. (2009). *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.